

7. Исакова М.В. Об особенностях систем управления персоналом /М.В. Исакова, О.Н. Горбенко // Вестник Воронежского института высоких технологий. – 2014. – № 12. – С. 168-171.

8. Преображенский Ю.П. Формулировка и классификация задач оптимального управления производственными объектами / Ю.П. Преображенский, Р.Ю. Паневин // Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2010. – Т. 6 – № 5. – С. 99-102.

9. Шкирман С.О. Разработка и реализация алгоритма распределения ресурсов в сложной системе // Международный студенческий научный вестник. – № 3. – 2018. – С. 438-442.

10. Ващенко Н.В. Методологические особенности оценки социально-экономического потенциала предприятия // Новое в экономической кибернетике. – № 1. – 2019. – С. 113-123.

УДК 336.761
DOI

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

АРЧИКОВА Я.О.,

канд. экон. наук, доцент, доцент
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

ШАРЫЙ К.В.,

канд. экон. наук, доцент
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

КОНОВАЛОВ И.К.,

студент ОП «Магистратура»
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены особенности совершенствования методов формирования финансовых ресурсов в современных условиях

функционирования. Проанализированы теоретические данные и источники относительно ключевых понятий управления финансовыми ресурсами предприятия.

Ключевые слова: финансы, финансовые отношения, финансовые ресурсы, капитал

IMPROVEMENT OF THE METHODS FOR FORMING THE FINANCIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE

ARCHIKOVA YA.O.,
Candidate of Economic Sciences, Docent,
Associate Professor
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

SHARYY K.V.,
PhD in Economics, Associate Professor
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

KONOVALOV I.K.,
student of EP magistracy
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article discusses the features of improving the methods of formation of financial resources in modern conditions of functioning. Theoretical data and sources regarding the key concepts of managing the financial resources of an enterprise are analyzed.

Keywords: finance, financial relations, financial resources, capital

Актуальность данной темы заключается в том, что перед предпринимателями, финансовыми менеджерами стоит непростая задача – создать систему управления предприятием, чтобы бизнес не имел каких-нибудь организационных изъянов или проблем. С

позиции эффективности управления очень важен выбор источников формирования финансовых ресурсов, их распределение и направление использования во времени, в определенном количестве и качестве.

Многие авторы работали в области финансовых ресурсов, и у каждого из них своя трактовка данного определения. Среди авторов следует отметить работы таких исследователей как Арчикова Я.О. [1], Воробьев Ю.Н. [2], Петрушевская В.В. [6], Филиппова Ю.А. [7] и др. Несмотря на многочисленные научные разработки и исследования актуальных проблем в сфере финансов, денежно-кредитной политики, становления и развития финансовой системы, изменение темпов социально-экономического развития, глобализационные финансово-экономические тенденции, расширение спектра и рост уровня негативного влияния рисков и угроз объективно обуславливают новые вызовы и угрозы на всех уровнях финансовых отношений. Поэтому существует необходимость в обосновании рациональных и более эффективных механизмов, а также инструментов и средств улучшения финансового состояния предприятий, в частности методов формирования финансовых ресурсов.

Целью статьи Целью работы является анализ методов формирования финансовых ресурсов предприятия.

Изложение основного материала исследования. Сегодня нет необходимости ещё раз доказывать, что основной целью финансового менеджмента компании является повышение благосостояния её владельцев, что на практике достигается путём максимизации рыночной стоимости [7]. Как известно, финансы играют главенствующую роль на предприятиях любой формы собственности. Управление финансами является одним из важнейших процессов развития, устойчивости и независимости предприятия. Экономическая сущность финансов заключается в её функциях, т.е. формирование, распределение и использование денежных фондов [4].

Управление финансовыми ресурсами предприятий включает анализ, прогноз и контроль формирования и использования средств. Именно такое управление направлено на увеличение финансовых ресурсов, инвестиций, наращивание объема капитала, разработку и принятие обоснованных решений по привлечению и эффективному использованию финансовых ресурсов.

Так же управление финансовыми ресурсами предприятия включает систему принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с оптимальным формированием финансовых ресурсов, а также с обеспечением высокой эффективности их использования в различных видах хозяйственной деятельности предприятия [3].

Основной целью формирования финансовых ресурсов является полное удовлетворение финансовых потребностей предприятия, обеспечение темпов его устойчивого развития.

В современных условиях хозяйствования в процессе управления финансовыми ресурсами перед руководством предприятия возникают проблемы выбора источников финансирования, эффективного и целенаправленного использования средств с обеспечением принятых темпов развития, своевременного погашения обязательств [2].

Решение всех этих вопросов обуславливает необходимость планировать нужный объем финансовых ресурсов на ближайшую перспективу, определять оптимальное соотношение собственных и привлеченных средств, оценивать стоимость каждого источника привлечения и выбирать из возможных вариантов самый выгодный, чтобы он обеспечил дальнейшее развитие предприятия.

Оптимизация структуры капитала самая сложная задача, решаемая в процессе управления финансовыми рисками, когда определяется оптимальное соотношение использования собственных и заемных ресурсов.

Используя только собственный капитал, предприятие имеет наибольшую финансовую устойчивость (коэффициент автономии равен единице), и ограничивает темпы развития (не может обеспечить формирование необходимого дополнительного объема активов), соответственно не использует финансовые возможности прироста прибыли на вложенный капитал. Используя только заемный капитал, предприятие имеет более высокий финансовый потенциал своего развития (за счет формирования дополнительного объема активов) и возможности прироста финансовой рентабельности, но в большей степени генерирует финансовый риск и угрозу банкротства (возрастающие по мере роста удельного веса заемных ресурсов в общей сумме используемого капитала) [2].

Предприятие может выбрать любые методы оптимизации структуры капитала, в зависимости от эффективности достижения

поставленных целей: по критерию максимизации уровня прогнозирования финансовой рентабельностью; по критерию минимизации его стоимости; по критерию минимизации уровня финансовых рисков [3].

С первым критерием связан финансовый левеидж, когда повышение доли привлеченного капитала вызывает рост рентабельности собственного капитала. Положительный эффект имеет место в том случае, когда разница между рентабельностью активов (представляющей собой процентное отношение прибыли (без учета расходов по уплате процентов за кредит) до налогообложения к средней стоимости активов) и средним размером процента за кредит является положительной величиной [5].

Второй критерий минимизация стоимости капитала основывается на предварительной оценке собственного и привлеченного капитала и предполагает осуществление многовариантных расчетов средневзвешенной стоимости капитала.

Третий критерий связан с дифференцированным выбором источников финансирования различных составных частей активов предприятия.

В процессе управления финансовыми ресурсами и поиска путей его улучшения целесообразно исходить из того, что любая система, как и ее подсистемы, характеризуется рядом особенностей и, в частности, иерархичностью, построением, когда каждая часть системы представляет собой тоже систему более низкого уровня, которая состоит из элементов [2].

Этой системе также присуща подчиненность всех элементов одной цели, что представляет собой модель состояния, на достижение которого и направлена деятельность. Для представления о какой-то сложной системе необходимо рассмотрение нескольких форм ее описания – моделей (предметной, функциональной, информационной или исторической [3].

Исследование процессов, явлений или систем путем построения и изучения их моделей представляет собой моделирование. В данном случае оно касается процесса управления финансовыми ресурсами. К элементам системы относят часть объекта, дальнейшее разделение которого обеспечивает выполнение возложенных на него функций или не имеет смысла с позиций анализа. В свою очередь, совокупность элементов

определяется как подсистема, если она выполняет функцию, поддерживает функцию более высокого уровня [3].

По структуре (построение, размещение, порядок) системы принимают совокупность устойчивых (длительных) связей объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе, то есть сохранение основных свойств при различных внешних и внутренних изменениях. причем модель структуры строится вместе с моделью состава.

В системном анализе одной из фаз построения системы является проектирование, которое представляет собой определение подсистем и их взаимодействие, то есть определение того, как система должна выполнять свои функции и особенности, чаще всего системный анализ применяется для решения двух групп задач. Первая из них связана с разработкой и созданием новой системы, цели функционирования которой в той или иной степени должны решить проблему. Вторая группа задач связана с исследованием возможного решения проблемы с помощью существующей системы, т.е. возможности адаптировать функции действующей системы для достижения новых целей предприятия.

В данном исследовании, учитывая теорию и практику процесса управления формированием и использования финансовых ресурсов, необходимо разработать визуальное моделирование для рациональной организации и мониторинга [2].

Необходимость построения модели управления формированием финансовых ресурсов возникает в связи с наличием потребности предприятия в точно определенном количестве финансовых ресурсов в соответствии к определенным срокам и объемам работ.

При этом результатом выполнения завершающих этапов организационного проектирования должна быть эффективная политика формирования финансовых ресурсов, что подразумевает определение необходимой суммы собственного и привлеченного капитала. В таком оптимальном соотношении, при котором деятельность предприятия будет наиболее результативной. моделирование процесса использования финансовых ресурсов не менее важно, потому что даже при надлежащем формировании финансовых ресурсов можно их нерационально использовать, что приведет к снижению прибыльности деятельности предприятия.

Таким образом, при соответствующей организации системного воспроизводства этого процесса можно достичь эффективного формирования и использования финансовых ресурсов [5].

Необходимость финансового моделирования обусловлена многими факторами, наиболее существенными из которых являются: неопределенность будущего; необходимость координации деятельности различных подразделений фирмы в процессе использования ими материальных, финансовых и других видов ресурсов; ограниченность ресурсов, требующая оптимизации экономических последствий их использования и др.

Одним из важных вопросов является степень детализации информации в финансовой модели. С одной стороны, очевидно, что чем более детально отражена в модели деятельность компании, тем точнее будут результаты моделирования и тем больше будет эффективность последующего использования модели в практике менеджмента. С другой - разработка финансовой модели может представлять собой нетривиальную задачу, трудоемкость решения которой в ряде случаев будет намного превышать эффект от ее применения [4].

Организационное проектирование и анализ процесса управления формированием и использованием финансовых ресурсов путем создания многоуровневой модели способствует повышению эффективности формирования и использования собственного и заемного капитала во всех сферах деятельности предприятия [5].

Управление финансовыми ресурсами предприятий включает анализ, прогноз и контроль формирования и использование средств. Именно такое управление направлено на увеличение финансовых ресурсов, инвестиций, наращивание объема капитала, разработку и принятие обоснованных решений по привлечению и эффективному использованию финансовых ресурсов.

Основной целью формирования финансовых ресурсов предприятия является полное удовлетворение его финансовых потребностей, обеспечивающих предусмотренные темпы его устойчивого роста в предстоящем периоде. С учетом этой цели процесс формирования финансовых ресурсов предприятия строится на основе следующих принципов представленных в таблице 1.

Принципы формирования финансовых ресурсов предприятия

Принцип	Описание
Учет перспектив развития хозяйственной деятельности предприятия.	Процесс формирования объема и состава финансовых ресурсов предприятия подчинен целям обеспечения устойчивого его роста на всех этапах стратегического периода. Обеспечение этой перспективности формирования финансовых ресурсов предприятия достигается в процессе долгосрочного планирования их объема и состава.
Выделение в общем объеме финансовых ресурсов	Общая потребность в инвестиционных ресурсах предприятия основывается на расчетах объемов инвестирования, обеспечивающего реализацию как корпоративной его стратегии, так и функциональных его стратегий, а также стратегий отдельных единиц.
Обеспечение оптимальной структуры источников формирования	Оптимальная структура источников формирования финансовых ресурсов обеспечивает финансовое равновесие предприятия в процессе его стратегического развития
Минимизация стоимости привлечения финансовых ресурсов	Такая минимизация способствует снижению средневзвешенной стоимости капитала предприятия, а соответственно и росту уровня его финансовой рентабельности.

Реализация этих принципов составляет основное содержание процесса управления формированием финансовых ресурсов предприятия в системе обеспечения его финансовой безопасности.

Успешное развитие предприятия при прочих равных условиях зависит от мобилизации всех источников получения финансовых средств.

Источниками формирования средств предприятия являются финансовые ресурсы, образуемые за счет собственных и приравненных к ним средств, а также заемные средства. При этом важно отметить, что каждый источник характеризуется спецификой своего образования. Так, например, получение прибыли связано со многими обстоятельствами. Условно их можно разделить на четыре основные группы.

Первая группа – это выбор производства таких товаров и оказания услуг, которые пользуются спросом у населения (миссия предприятия).

Вторая группа – это умелое использование производственных и хозяйственных факторов, обеспечивающих выпуск товаров с издержками производства ниже общественно необходимых и высокого качества.

Третья группа связана с умением эффективно осуществлять сбыт продукции и снабжение производства сырьем, материалами и т.п. по приемлемым ценам.

Четвертая группа включает в себя факторы экономического роста на основе расширения производства, внедрения новых технологий, техники и освоения новых продуктов, позволяющих обеспечивать получение прибыли во все увеличивающихся размерах.

Финансовые ресурсы образуются в процессе производства материальных ценностей, т.е. когда создается новая стоимость. Этот процесс образования финансовых ресурсов характеризуется движением товаров и денег.

Потоки, т.е. поступления и расходования, денежных средств – это не суть и даже не причина, а скорее наиболее частое следствие более глубоких процессов, связанных с формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов.

Первоначальное формирование финансовых ресурсов происходит в момент учреждения субъекта бизнеса, когда образуется уставный фонд. Его источниками: взносы частных лиц, отраслевые финансовые ресурсы (при сохранении отраслевых структур), долгосрочный кредит, бюджетные средства. Следовательно, уставный капитал – это зафиксированная в учредительных документах общая стоимость активов, которые являются взносами собственников в капитал предприятия. За счет его денежных средств формируются основные фонды и оборотные активы предприятий.

Использование финансовых ресурсов предприятия должно строиться таким образом, чтобы предприятие было в состоянии осуществлять производственную деятельность, выполнять свои обязательства перед партнерами по бизнесу; своевременно осуществлять платежи в бюджет и внебюджетные фонды; возвращать в полном объеме и в установленные сроки заемные

финансовые ресурсы; осуществлять возобновление и расширение своей деятельности [4].

За счёт собственного, в частности уставного капитала, создаются необоротные активы, производственная база на предприятии, которая необходима для осуществления первичной операционной деятельности для производства товаров и реализации услуг.

Изучение совокупности методов формирования позволяет повысить эффективность предприятия. Для представления о какой-то сложной системе нужен рассмотрение нескольких форм ее описания – моделей (предметной, функциональной, информационной или исторической).

Управление финансовыми ресурсами на предприятии довольно сложный и трудоёмкий процесс, который представляет собой систему или совокупность целенаправленных методов, способов, мероприятий и приёмов позволяющих взаимодействовать с финансами для достижения поставленных целей.

Всю совокупность методов управления финансами можно разделить на две группы: административные и косвенные (экономические).

К экономическим относятся: финансовое планирование; финансовая стратегия; координация финансовых ресурсов; финансовое регулирование.

На пути к наиболее рациональному использованию ресурсов, благодаря финансовому планированию, предприятие сталкивается непосредственно с рядом проблем, поэтому необходимо искать пути их решения [1].

Рентабельность деятельности экономических субъектов в большей мере вызвана их финансовой стратегией. Те хозяйствующие субъекты, которые уделяют большое внимание проблемам финансовой стратегии, становятся в большей степени устойчивыми и конкурентоспособными на рынке. Задачи формирования финансовой стратегии насущны для крупного, среднего и малого бизнеса, для коммерческих и государственных структур. В первую очередь финансовая стратегия предприятия определяется в рамках рекомендации по поводу изменения финансово-хозяйственного состояния на долгосрочный период. Для этого используются количественные характеристики фактического

финансового состояния предприятия в базовом и будущих периодах [6].

К административным методам следует отнести: систему амортизационных отчислений; систему финансовых санкций; финансовый менеджмент.

Выводы по данному исследованию и направление дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, совершенствование организации управления финансовыми ресурсами предприятий необходимо рассматривать как один из главных факторов повышения эффективности их формирования и использования. Это обеспечит высокий уровень планирования финансовых ресурсов, принятия оптимальных решений с учетом их экономического и социального эффекта. От этого будет зависеть улучшение позиций предприятия в конкурентной борьбе, его стабильное функционирование и динамичное развитие. Знание политики, которую проводит государство, поможет предприятиям своевременно среагировать на изменения, которые будут происходить на рынке и удерживать свои конкурентные позиции.

Список использованных источников

1. Арчикова Я.О. Финансовое планирование и прогнозирование как важнейшие инструменты развития предприятия / Я.О. Арчикова, К.А. Алфимова // Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит». – 2020. – Вып. 17 // ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ДонАУиГС. – С. 6-15.

2. Воробьев Ю.Н. Финансовые ресурсы малого бизнеса / Ю.Н. Воробьев // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2019. – № 3. – С. 5-15.

3. Жиянова Н.Э. Пути совершенствования формирования и использования финансовых ресурсов субъектов бизнеса в современных условиях / Н.Э. Жиянова, Д.Б. Таджибекова // Science and Education. – 2021. – № 5 Том 2. – С. 1060-1067.

4. Зайцева И.А. Финансовые ресурсы предприятия / И.А. Зайцева, А.А. Молдован // Московский экономический журнал. – 2019. – № 11. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/finansovye-resursy-predpriyatiya-1/viewer>

5. Милютин И.Ю. Управление финансовыми ресурсами организации / И.Ю. Милютин, О.И. Подколзина // Политика, экономика и инновации. – 2019. – № 2. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-finansovymi-resursami-organizatsii-1/viewer>

6. Петрушевская В.В. Формирование и реализация финансовой стратегии предприятия / В.В. Петрушевская // Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит». – 2020. – Вып. 20 // ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ДОНАУИГС. – С. 83-98.

7. Филиппова Ю.А., Матвейчук Ю.А. Особенности управления финансовыми рисками на предприятии / Ю.А. Филиппова, Ю.А. Матвейчук // Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит». – 2020. – Вып. 17 // ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ДОНАУИГС. – С. 46-55.

УДК 339.138:338.146

DOI

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ПОТРЕБНОСТЯМИ КЛИЕНТОВ И КОМПЛЕКСОМ МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ УСЛУГ

ЛИЗОГУБ Р.П.,

канд. экон. наук, доцент

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

МАКАРЕНКО Ю.С.,

ассистент

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье проведена оценка эффективности взаимосвязи между потребностями клиентов и комплексом маркетинга в сфере услуг. Определены составляющие комплекса маркетинга и их роль в системе